

FORENSIK LINGVISTIKA RIVOJLANISH TARIXI

Z.Tursunova, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada forensik lingvistikani shakllanishi, tarixiy rivojlanish bosqichlari va zamonaviy qo'llanilish yo'nalishlari yoritilgan. Shuningdek, unda o'zbek tilshunosligida ushbu yo'nalishning istiqbollari ochib beriladi.*

Аннотация: *В статье освещены этапы формирования и развития судебной лингвистики, а также современные направления её применения. Также раскрываются перспективы этого направления в узбекском языкознании.*

Annotation: *The article highlights the development stages of forensic linguistics and its modern areas of application. The prospects of this direction in Uzbek linguistics are also revealed.*

Kalit so'z va iboralar: *forensik lingvistika, sud tili, mualliflik aniqlash, ekspertiza, stilometriya.*

Ключевые слова: *судебная лингвистика, юридический язык, установление авторства, экспертиза, стилометрия.*

Keywords: *forensic linguistics, legal language, authorship attribution, expertise, stylometry.*

Lingvokriminalistika atamasi lotincha “lingua” (til) va “criminal” (jinoyat) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, u tilshunoslik hamda huquqshunoslik fanlari chorrahasida shakllangan tarmoqni anglatadi. Tilshunoslik tilda mavjud birliklarning strukturaviy va funksional xususiyatlarini o'rganadigan fan sohasi bo'lsa, kriminalistika jinoyatlarni aniqlash, ularning oldini olish va tergov qilish usullarini ishlab chiqadigan huquqiy yo'nalish hisoblanadi. Ushbu asoslardan kelib chiqib, lingvokriminalistika — bu og'zaki yoki yozma nutq bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni lingvistik jihatdan tahlil qilish, xususan, matn muallifini aniqlash, imzo va plagiat holatlarini ekspertiza qilish bilan shug'ullanuvchi fan sohasi sifatida e'tirof etiladi.

Mazkur yo'nalishda xalqaro miqyosda bir qator fundamental tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, hali to'liq yechim topmagan masalalar mavjud. Jumladan, ushbu sohaga berilgan nom atrofida turli xil yondashuvlar kuzatiladi. Ilmiy adabiyotlarda “lingvokriminalistika”, “yurislingvistika”, “kriminalistik lingvistika” kabi turli terminlar qo'llanmoqda. Tilshunos olim B. Mengliyev bu sohada olib boriladigan ekspertiza faoliyatini ifodalashda “lingvistik ekspertologiya” terminini qo'llashni taklif etgan. Shunga o'xshash yondashuv K. Musulmonova tomonidan ham ilgari surilgan. Ingliz tilidagi manbalarda esa bunday atamaviy tafovutlar kuzatilmaydi va bu soha izchil ravishda yagona termin — forensic linguistics (“sud lingvistikasi”) nomi bilan ataladi.

Forensik lingvistika – bu tilshunoslik va huquqshunoslik kesishgan nuqtada paydo bo'lgan, bugungi kun dunyo tilshunosligida jadal rivojlanib borayotgan, zamonaviy va istiqbolli fan sohasidir. Til vositalari orqali jinoyatlarni ochish, shaxsni identifikatsiyalash, yozma yoki og'zaki hujjatlarni ekspertiza qilishda bu fan

muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada ushbu sohaning tarixiy shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va O‘zbekiston sharoitidagi istiqbollari tahlil qilinadi.

Forensik lingvistikaning ilk paydo bo‘lishi qadimiy davrlar notiqlik san’atiga borib taqaladi. Miloddan avvalgi davrda, xususan Rim va Yunoniston sudlarida nutq asosiy isbot vositasi sifatida qo‘llanilgan. Rim notig‘i Tsitseron sud nutqlari orqali adalat uchun kurashgan.

Zamonaviy ilmiy asoslar esa XX asrning ikkinchi yarmida vujudga keldi. Svoboda (1968) tomonidan “forensik lingvistika” termini ilk bor ishlatildi. Dunyo tilshunosligida xorijiy olimlardan Roger Shuy va Malcolm Coulthard bu yo‘nalishning ilmiy asoschilaridan hisoblanadi. Roger Shuy (1993) ushbu sohada chuqur izlanishlar olib borgan va AQShda jinoyat ishlari bo‘yicha lingvistik ekspertiza o‘tkazgan, shuningdek, tilshunoslik metodlari yordamida muhim huquqiy dalillar taqdim etgan. Coulthard esa o‘z izlanishlari natijasida stilometrik tahlil, diskurs tahlili orqali matn muallifini aniqlash, tergov va suddagi nutqlarni tahlil qilishga oid muhim tadqiqotlar olib borgan (Coulthard & Johnson, 2007). 1993-yildan boshlab nufuzli ilmiy jurnal – International Journal of Forensic Linguistics nashr qilina boshlandi, bu esa Jahon tilshunosligida fan sifatida forensik lingvistikani mustahkamladi.

Bugungi kunda forensik lingvistika quyidagi asosiy yo‘nalishlarda qo‘llanilib kelinayotganini ta’kidlash joiz:

- Shubhali matn va yozuvlar muallifligini aniqlash;
- Soxta hujjatlarni fosh qilish;
- Sud-tergov nutqlarini tahlil qilish;
- Tinglov materiallarini transkripsiya qilish.

Forensik lingvistikaning zamonaviy metodlari sifatida quyidagilarni alohida ta’kidlash mumkin:

- a) stilometriya;
- b) diskurs tahlili;
- d) korpus lingvistikasi;
- e) akustik fonetika va AI asosidagi algoritmlar.

Mamlakatimizda bugungi kunda forensik lingvistika hali shakllanish bosqichida hisoblanadi. Ayni paytda ayrim sud jarayonlarida tilshunos mutaxassislar jalb qilinmoqda va turli xil metodlar amaliy jarayonlar natijasida yaratilmoqda. Ammo uslubiy, metodologik va texnologik baza hali yetarli darajada emasligi ko‘rinmoqda. Kelajakda milliy korpuslar yaratish, forensik tahlil uchun lingvistik vositalarni ishlab chiqish, ushbu sohada mutaxassislarni tayyorlash ushbu sohadagi qilinishi lozim bo‘lgan dolzarb vazifalardir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, forensik lingvistika – til va huquq o‘rtasidagi ko‘prik bo‘lib, jinoyat ishlarida ishonchli dalil sifatida tilshunoslik metodlarining kuchini namoyon etadi. U XX asrda shakllangan bo‘lsa-da, XXI asrda o‘zining haqiqiy ilmiy va amaliy salohiyatini ko‘rsatmoqda. Yurtimiz - O‘zbekiston - uchun bu yangi yo‘nalish katta imkoniyatlarga ega va ilmiy izlanishlarga boy tarmoqdir.

Adabiyotlar:

1. Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). An introduction to forensic linguistics: Language in evidence (2nd ed.). Routledge.
2. Gibbons, J. (2003). Forensic linguistics: An introduction to language in the justice system. Blackwell.
3. Olsson, J. (2004). Forensic linguistics: An introduction to language, crime and the law. Continuum.
4. Shuy, R. (1993). Language crimes: The use and abuse of language evidence in the courtroom. Blackwell.
5. Svoboda, J. (1968). Forensic linguistics: The first use of the term. Studies in Applied Linguistics.